

ta'lim muassasalarida o'qituvchi kadrlarni tayyorlashda "Huquqiy madaniyat asoslari", "Konstitutsiyaviy qadriyatlar" kabi fanlar mazmunini kengaytirish va amaliy komponentlarini kuchaytirish muhim ilmiy-pedagogik talabdir.

Tarbiya fanida huquqiy tarbiya jarayonini yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi asosida takomillashtirish — bu nafaqat dolzarb pedagogik vazifa, balki milliy rivojlanish strategiyasining ajralmas qismidir. O'qituvchi bu jarayonda huquqiy ong targ'ibotchisi, Konstitutsiyaviy qadriyatlar targ'ibotchisi va yosh avlodni huquqqa sodiq fuqaro sifatida shakllantiruvchi yetakchi shaxsdir. Shunday ekan, har bir ta'lim muassasasida huquqiy tarbiya tizimini ilmiy asoslangan, interfaol va Konstitutsiyaga mos yo'nalishda tashkil etish – yurt kelajagiga sodiq, qonunlarga hurmatli, adolatparvar avlodni tarbiyalashning eng ishonchli garovidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (yangi tahrir) — Toshkent, 2023.
2. Xo'jayev A. "Huquqiy madaniyatni shakllantirishning pedagogik asoslari". — Toshkent, 2022.
3. Konstitutsiyaviy huquq: Darslik / mualliflari: X.T. Odilqoriev, O'.X. Muxamedov, B.A. Saidov va boshqalar. Toshkent: IIV Akademiyasi, 2014.
4. G'apbarov E. "Huquqiy madaniyat va huquqiy tarbiya asoslari" Toshkent: (o'quv qo'llanma) 2023.

DEMOKRATIK DAVLAT BARPO ETISHDA SAYLOV JARAYONLARINING O'RNI VA AHAMIYATI

Isroilov Davronbek Dilshodbek o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya.

Ushbu maqolada demokratik jamiyatni shakllantirishda saylov jarayonlarining tutgan o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Saylovlarning erkinligi, oshkoraligi, adolatliligi hamda fuqarolarning siyosiy faolligini ta'minlash mexanizmlari yoritiladi. Shuningdek, xalq irodasini ifoda etishda saylov institutining konstitutsiyaviy asoslari, demokratik qadriyatlarni mustahkamlashdagi o'rni hamda saylov tizimini takomillashtirish yo'llari o'rganiladi. Tadqiqot

natijalarida saylov jarayonlari orqali davlat hokimiyati va fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlar demokratik taraqqiyotning muhim omili ekanligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Demokratiya, saylov jarayoni, erkinlik, oshkoralik, adolatlilik, siyosiy ishtirok, konstitutsiyaviy asoslar, fuqarolik jamiyati, demokratik qadriyatlar, saylov tizimi.

Аннотация.

В данной статье анализируется роль и значение избирательных процессов в построении демократического государства. Рассматриваются вопросы свободы, гласности и справедливости выборов, а также механизмы обеспечения политической активности граждан. Особое внимание уделено конституционным основам института выборов, его роли в укреплении демократических ценностей и совершенствовании избирательной системы. В результате исследования подчёркивается, что именно через избирательные процессы формируются взаимосвязи между государственной властью и институтами гражданского общества, что является важным фактором демократического развития.

Ключевые слова: Демократия, избирательный процесс, свобода, гласность, справедливость, политическое участие, конституционные основы, гражданское общество, демократические ценности, избирательная система.

Annotation

This article analyzes the role and importance of electoral processes in building a democratic state. It explores the principles of freedom, transparency, and fairness of elections, as well as mechanisms to ensure citizens' political participation. Special attention is given to the constitutional foundations of the electoral system, its role in strengthening democratic values, and ways of improving the electoral framework. The study emphasizes that electoral processes serve as a key link between state power and civil society institutions, thus becoming an essential factor of democratic development.

Keywords: Democracy, electoral process, freedom, transparency, fairness, political participation, constitutional foundations, civil society, democratic values, electoral system.

Kirish

Bugungi globalashuv sharoitida demokratik jamiyatni barpo etish va uni mustahkamlash masalasi har bir davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Demokratiyaning eng muhim belgilaridan biri bu — xalq hokimiyatining bevosita ifodasi bo'lgan saylov jarayonlaridir. Saylovlar orqali fuqarolar o'z siyosiy irodasini erkin namoyon etib, davlat hokimiyati organlarining shakllanishida faol ishtirok etadi. Shu ma'noda, saylovlar nafaqat davlat boshqaruvi mexanizmining ajralmas qismi, balki jamiyatda siyosiy faollik, huquqiy ong va fuqarolik mas'uliyatini kuchaytiruvchi omil sifatida ham alohida ahamiyat kasb etadi.

Demokratik davlat qurilishida saylov jarayonlarining erkinligi, oshkoraligi va adolatliligi xalqaro demokratik tamoyillar bilan chambarchas bog'liqdir. Shu bois, saylov tizimini takomillashtirish, fuqarolarning saylov huquqlarini kafolatlash va ularning siyosiy ishtirokini kengaytirish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Zero, saylovlarsiz demokratiya, demokratiyasiz esa chinakam xalq hokimiyati mavjud bo'lishi mumkin emas.

O'zbekiston Respublikasida mustaqillik yillarida saylov institutini huquqiy, tashkiliy va amaliy jihatdan takomillashtirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Konstitutsiya va saylov qonunchiligida xalq irodasini ifodalashga, fuqarolarning saylov huquqlarini teng va erkin amalga oshirishiga kafolat beruvchi normalar mustahkamlab qo'yilgan. Bu esa mamlakatimizda demokratik qadriyatlarning tobora mustahkamlanib borishiga xizmat qilmoqda.

Mazkur maqolada demokratik davlat barpo etishda saylov jarayonlarining nazariy va amaliy ahamiyati, ularning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni hamda saylov tizimini yanada rivojlantirish istiqbollari tahlil etiladi.

Asosiy qism

O‘zbekiston Respublikasida demokratik jamiyatni barpo etishning eng muhim kafolatlaridan biri saylov institutidir. Konstitutsiyaning **7-moddasida** xalq davlat hokimiyatining birdan-bir manbai ekani belgilangan. Shuningdek, **36-moddaga** ko‘ra, fuqarolar jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda bevosita va o‘z vakillari orqali ishtirok etish, shuningdek, o‘z vakillarini erkin saylash va saylanish huquqiga ega. Bu norma saylov jarayonlarining demokratik davlat qurilishida tutgan o‘rni naqadar muhim ekanini ko‘rsatadi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining **128-moddasida** esa saylovlarning umumiy, teng va to‘g‘ridan-to‘g‘ri saylov huquqi asosida, yashirin ovoz berish yo‘li bilan o‘tkazilishi qat’iy mustahkamlab qo‘yilgan. Bu norma xalqaro demokratik tamoyillarga to‘la mos keladi. Shu jihatdan qaraganda, konstitutsiyaviy me‘yorlar mamlakatimizda saylov jarayonlari orqali demokratik davlatni shakllantirishning mustahkam poydevorini yaratadi. Saylov jarayonlarining xalqaro demokratik standartlar bilan uyg‘un hisoblanadi. Saylovlar demokratiyaning ajralmas instituti sifatida xalqaro huquqda ham mustahkam o‘rin egallagan. Jumladan, **1948-yil 10-dekabrda Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 21-moddasida**: “Xalq irodasi hukumat hokimiyatining asosi bo‘lib, bu iroda davriy va soxtalashtirilmagan saylovlarda erkin ovoz berish yo‘li bilan ifoda etiladi”, deb belgilangan. Xuddi shuningdek, 1966-yilgi Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro paktning 25-moddasida fuqarolarning davlat ishlarini boshqarishda qatnashishi, erkin saylovlarda ishtirok etishi kafolatlangan.

O‘zbekiston Respublikasi ushbu xalqaro huquqiy hujjatlarning ishtirokchisi sifatida saylov tizimini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish bo‘yicha izchil islohotlarni amalga oshirib kelmoqda. Masalan, 2019-yilda qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasining Saylov kodeksi” saylov jarayonini tartibga soluvchi yagona hujjat sifatida qabul qilinib, barcha saylov qonunlari birlashtirildi. Bu yangilik saylovlarning ochiqligi va shaffofligini oshirishga xizmat qilmoqda. Qolaversa

2023-yil 18-dekabr kuni qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun

hujjatlariga saylov va referendum o'tkazish tartibini yanada takomillashtirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi qonun bilan saylov qonunchiligiga kiritilgan o'zgarishlarga ko'ra Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari saylovini aralash saylov tizimi, ya'ni majoritar va proporsional saylov tizimi asosida o'tkazish belgilandi.

Zero, bugungi kunda dunyoning rivojlangan mamlakatlarida sinovdan muvaffaqiyatli o'tgan, saylovchilarning xohish-istaklari, talablariga to'la javob beradigan, saylovni aholi uchun eng maqbul shaklda tashkil etish va o'tkazish tartiblari hamda saylov tizimlari sifatida ular, ayniqsa, aralash saylov tizimidan samarali foydalanib kelmoqda.

Saylovlar nafaqat hokimiyat organlarini shakllantirish vositasi, balki jamiyatda siyosiy faollikni oshiruvchi va fuqarolik ongini mustahkamlovchi muhim institutdir. Saylovlar orqali:

- fuqarolarning davlat boshqaruvidagi bevosita ishtiroki ta'minlanadi;
- siyosiy partiyalar jamiyatdagi manfaatlarni ifodalaydi;
- oshkoralik va javobgarlik mexanizmlari kuchayadi;
- jamiyatda siyosiy raqobat va sog'lom muhit qaror topadi.

O'zbekiston misolida olib qaraganda, saylov jarayonlari xalq ishonchini qozonishga, siyosiy tizimning barqarorligiga, shuningdek, davlat va jamiyat o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Bugungi kunda mamlakatimizda saylov jarayonlarini yanada demokratlashtirish yo'nalishida muhim chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Jumladan:

- saylovlarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish;
- fuqarolarning siyosiy savodxonligini oshirish, yoshlarning faolligini kuchaytirish;
- saylov jarayonida mustaqil kuzatuvchilarning rolini kengaytirish;
- xalqaro tajribalarni inobatga olgan holda Saylov kodeksini takomillashtirish.

Bu islohotlar O'zbekistonda saylovlarning yanada ochiq, oshkora va demokratik tamoyillar asosida o'tishini ta'minlaydi.

Xulosa

Yuqoridagi tahlillardan ko'rinadiki, saylov jarayonlari demokratik davlat barpo etishning eng muhim kafolatlaridan biridir. Ular orqali xalq o'z irodasini erkin ifoda etib, davlat hokimiyatining shakllanishida bevosita ishtirok etadi. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va Saylov kodeksida mustahkamlangan me'yorlar, shuningdek xalqaro huquqiy hujjatlarda belgilangan tamoyillar mamlakatimizda saylov institutining huquqiy asoslarini yaratib, uning oshkoralik, adolatlilik va erkinlik tamoyillarini kafolatlab bermoqda.

Shu bilan birga, saylovlar jamiyatda siyosiy madaniyatni yuksaltirish, fuqarolarning siyosiy faolligini oshirish, davlat hokimiyati va fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Kelgusida saylov jarayonlarini yanada takomillashtirish, ularni zamonaviy axborot texnologiyalari asosida tashkil etish, yoshlarning siyosiy ishtirokini kengaytirish va xalqaro demokratik standartlarga muvofiqligini oshirish O'zbekistonda chinakam demokratik jamiyatni barpo etishda hal qiluvchi omillardan biri bo'lib qoladi.

Demak, saylov institutini rivojlantirish va uning samaradorligini oshirish orqali mamlakatimizda demokratik qadriyatlar yanada mustahkamlanib, xalq hokimiyati amalda to'la ro'yobga chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasining **Saylov kodeksi**. – Toshkent: Adolat, 2019.
3. O'zbekiston Respublikasining “O'zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi to'g'risida”gi qonuni.
4. O'zbekiston Respublikasining “Xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar Kengashlariga saylov to'g'risida”gi qonuni.
5. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, BMT, 1948-yil.
6. Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt, BMT, 1966-yil.
7. Karimov I.A. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. – Toshkent: O'zbekiston, 1997.
8. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
9. Qosimov B.X. Demokratiya nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Ma'naviyat, 2020.